

ТАРЖИМА ВА ТАРЖИМАШУНОСЛИККА ДОИР АЙРИМ
МУЛОҲАЗАЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536382>

Асамидинова Маҳлиё Фазлиддиновна
1-сонли касб-хунар коллежи ўқитувчиси

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы переводоведения и переводческой деятельности. Научно охарактеризованы такие факторы, как лингвистические особенности, социологические особенности, лингвопсихологические особенности, обеспечивающие переводческую эквивалентность.

Ключевые слова. Толерантность, этничность, перевод и переводоведение, лингвистические, социологические, лингвопсихологические факторы.

Таржима бежиз миллатлараро, миллатлар маданиятиаро алоқанинг энг муҳим воситаси сифатида тилга олинмайди. Кейинги ижтимоий ўзгаришлар даврида таржиманинг ижтимоий-сиёсий аҳамияти янада ортди, десак янглишмаймиз. Ижтимоий воқелигимизга шиддат билан кириб келаётган маданиятлар аро мулоқот, толерантлик каби тушунчаларнинг сайқал топишида таржиманинг ўрни беқиёсдир.

Таржиманинг мақсади икки тилли мулоқот муҳити максимал даражада бир тилли мулоқот муҳитига яқинлаштиришдир. Бунда икки усул мавжуд бўлиб, бу усулларни тилшунослар эркин ва адекват таржима деб номлайдилар [4, 39].

Бошланғич матнни таржималанган матнга айлантириш инсоннинг шундоқ ҳам мураккаб бўлган коммуникация жараёнини янада мураккаблаштиради. Инсон психологиясининг, маънавий оламининг,

ижтимоий мавқеининг – бошқа қатор социал-индивидуал факторларнинг ўрни таржима жараёнида бир неча баробар ортадики, таржимон уларни ҳисобга олмай туриб тўлақонли коммуникация жараёнини ярата олмайди [5, 95]. Шарқда таржиманинг бу хусусиятига алоҳида эътибор билан қараганлар. Шу туфайли ҳам шарқ адабиётида эркин таржима кенг тарқалган бўлиб, ҳатто илмий асарлар ҳам эркин таржима қилиниб, бу таржималар одатда ҳатто таржима ҳам эмас, шарҳлар деб аталган. Алишер Навоий ҳам машҳур “Хамса” асарига ўзи Низомий “...болидан пиширилган ҳалво” сифатида баҳо бериб, дунё адабиётида мисли йўқ ушбу эркин таржиманинг баҳоси барибир аслиятдан пастлигини таъкидлайди. Бу Навоийнинг ўз баҳоси, албатта. Шунинг учун ҳар қандай таржима аста секин эквивалент таржимага интила боради. Таржима эквивалентлигини таъминлашда ҳисобга олиши лозим бўлган бир неча омиллар бор:

1. Лингвоэтник хусусиятлар.
2. Социологик хусусиятлар.
3. Лингвопсихологик хусусиятлар [4, 89].

Одатда таржима жараёнида турли тилларнинг лингвистик хусусиятларига алоҳида эътибор билан қаралади. Аммо таржиманинг эквивалент бўлишида биз юқорида санаб ўтган омилларнинг роли жуда катта.

Эквивалент ва сўзма сўз таржимани қориштириб юбормаслик лозим. Сўзма сўз таржиманинг энг примитив усули бўлиб, коммуникатив жараённинг ниҳоятда содда кўринишларида қўллаш мумкин. Машина таржималари ҳам асосан таржиманинг шу усулига йўналтирилганлиги туфайли ҳам у қадар оммалашмади [6].

Фалсафий нуқтаи-назардан қараганда, тўлиқ мувофиқлик – эквивалентлик умуман мавжуд эмас. Икки матнни ўзаро эквивалент деб баҳолаш идеализациядир. Шунинг учун эквивалент таржима ва аслиятга

ўзаро тенг, тўла мувофиқ объектлар эмас, балки бир хил эффектга эга бўлган икки хил матн сифатида қараш мақсадга мувофиқ бўлади.

Аслият ва таржиманинг эквивалентлиги мезонлари қуйидагилар бўлиши мумкин:

Муаллиф услуби ҳамда фикрлаш тарзининг сақланганлиги. Ҳажмий кўрсаткичлар – матн ва ундаги элементал салмоғининг максимал тенглиги.

Турли реалия, қанотли ибора, парема ва бошқаларнинг тўғри изоҳи ҳамда адекватлиги таъминланганлиги [1, 34].

Эквивалент таржима сифатида тақдим этилаётган барча таржималар ҳам ушбу мезонларга тўлиқ мос келади деб бўлмайди.

Таржима амалиётидан шу нарса маълум бўладики, гоҳо таржимонларнинг таржима тили меъёрларига ҳамда баъзи муаллифларнинг мавжуд меъёрлардан услубий мақсадларда атайлаб чекиниши натижасида ҳосил бўлган янги шаклларга етарли аҳамият бермасликлари туфайли таржима тилининг маданиятига путур етказилади. Бу ҳол, албатта, шакл ва мазмун бирлигининг ҳам бузилишига олиб келади. Тилшуносликда эркин таржимага таржиманинг юқори даражаси деб қараш бор. Аммо бу кўпроқ Ғарб тилшунослиги учун хос бўлиб, Шарқда эркин таржимага оригинал асар сифатида қаралади.

Таржима тили бузилишининг асосий сабабларидан бири шундан иборатки, таржимонлар баъзан аслиятга ҳаддан ташқари ёпишиб олиб, ундаги лексик-фразеологик birlikлар ясалишини ва лисоний унсурларнинг ўзаро бирикишларини, бирикма ва жумлаларнинг қурилишлари ҳамда тартибларини ўзича сақлаб қолиш орқали кўпинча ҳарфхўрликка йўл қўйиб, таржима тили учун ёт бўлган шаклларни ҳосил қиладилар. Бу ҳол таржиманинг сунъий ва ғализ чиқишига, ҳатто муаллиф кўзда тутган маъно ва услубий вазифаларнинг китобхонларга айнан етиб бормаи қолишига сабабчи бўлади. Бинобарин, шаклий жиҳатдан аниқлик аксарият таржиманинг асосий мақсади бўлмиш тўлақонли бадий талқинга тўсқинлик

қилади. Нафақат бадиий, балки сиёсий, илмий, публицистик ва бошқа матнларнинг ўзбек тилига эквивалент таржимаси илмий назарий асослари, бу борада ўта зарурий бўлган луғатларни яратиш бугунги тилшуносликнинг долзарб вазифасидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Айтматов Ч. Переводы, далёкие от оригинала // Сов. Киргизия, 1953. -24 мая.
2. Актуальные проблемы теории художественного перевода. -М.: Наука, 1967. -Т.1. -369 с., -Т.2. -359 с.
3. Таржимон маҳорати / Масъул муҳаррир Ж.Шарипов. -Т.: Фан, 1979. -159 б.
4. Федоров А.В. Основы общей теории перевода.: Высш. школа, 1983. -303 с.
5. Фозилова Ш. Қаҳрамонлар нутқини таржимада беришнинг баъзи хусусиятлари // Таржима маданияти. Мақолалар тўплами. -Т., 1982. -Б. 48.
6. <https://nuz.uz/mening-zbekistonim/33293-chingiz-aytmатов-va-asil-rashidov.html>.